

Teachers' Tribune

International Journal of
Teachers and Students

**Modarese Bartar Quarterly
(MBQ)**

International Journal of Teachers and Students
e-ISSN: 2981-1635

**Green Curriculum: A New Conceptual Approach to Educating
Future Generations in the Era of Climate Change**

**برنامه درسی سبز: رویکردی نومفهوم ساز برای تربیت نسل های آینده در عصر
تغییرات اقلیم**

2025, 3(1), 30-43

Shiva Khodamoradi*

*PH.D. Educational Management, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
shivakh1357@gmail.com*

Fatemeh Ebrahimi

*PhD. Philosophy and Theology, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
ebf929100@gmail.com*

چکیده

امروزه جهان در اثر فعالیت‌های غیراستاندارد بشر با مخاطرات زیست محیطی مختلف مواجه است و جوامع مختلف ناچار به پیدا کردن راه‌حلی جهت مرتفع کردن و مقابله با این چالش‌ها می‌باشند اجرای ایده برنامه نیز یکی از روش‌های مقابله با مخاطرات زیست محیطی از جمله تغییرات اقلیم می‌باشند اجرای دیده برنامه نیز یکی از روش‌های مقابله با مخاطرات زیست محیطی از جمله تغییرات اقلیمی می‌باشد پژوهش حاضر با هدف تبیین برنامه درسی خیر و مفهومی‌سازی این امر مهم انجام شده است که از لحاظ نوع هدف کاربردی و از نوع ماهیت کیفی می‌باشد. گردآوری داده‌ها توصیفی-تحلیلی از نوع اسنادی است. ابتدا مقالات از میان منابع در دسترس شناسایی شدند. از میان این منابع برای اطمینان از اینکه پژوهش‌هایی که در مرحله جستجو شناسایی و انتخاب شده بودند به صورت درست گزینش شده‌اند، در یک فرایند غربالگری مورد داوری واقع شدند. بدین ترتیب که ابتدا چکیده گزارش‌ها و پژوهش‌ها بررسی و سپس از معاینه پژوهش‌ها، پژوهش‌های مرتبط با اهداف مورد نظر انتخاب و مطالعه گردیدند. بر این اساس مفاهیم برنامه درسی سبز در ابعاد گوناگون (جامعه- فراگیر- اکوسیستم) بررسی و تبیین شد تا مفهوم مورد توافقی برای سبز کردن برنامه‌های درسی جهت ارتقای فرهنگ زیست محیطی دانش‌آموزان ارائه نماید. نتایج نشان داد که داشتن آگاهی‌های زیست

محیطی در ابعاد گوناگون باعث گسترش، همدلی و حفاظت از منابع طبیعی همچون ذخایر آبی و حمایت از کاهش آلودگی هوا و حفاظت از جنگل‌ها خواهد شد و این هم از طریق برنامه‌های درسی سبز حاصل شده و سبب تولید هوای پاک و توسعه فرهنگ احیا جنگل‌ها و در نهایت ایجاد رفتار سبز به سوی توسعه پایدار خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: برنامه درسی سبز، تغییرات اقلیمی، نومغهوم سازی، بحران های زیست محیطی

مقدمه

در جهان امروز مشکلات و چالش‌های محیط زیست به دلایل بسیار از جمله استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی رو به افزایش است. در اکثر مناطق جهان تغییرات عمده‌ای در پارامترهای هواشناسی و مولفه‌های چرخه آب صورت گرفته است میزان رواناب‌ها و جریان رودخانه‌ها دچار کاهش شده و یا در برخی موارد به صورت وقوع سیلاب‌ها جریان افزایش یافته است. بحران تا بدانجا رسیده است که جهان امروز به عنوان عصر بحران‌های زیست محیطی نام نهاده شده است. که نتیجه آن ایجاد چالش‌های بزرگی برای حیات انسان می‌باشد. گرم شدن زمین، خشکسالی، جنگل‌زدایی، آلاینده‌های هوا مانند دود کارخانه‌ها، کاهش لایه اوزون، تخریب منابع طبیعی و ... از این دسته می‌باشند. گرمایش جهانی اثرات مستقیم و تغییرات بارش و دیگر پارامترهای هواشناسی دارد. افزایش حرارت اتمسفر منجر به تبخیر بیشتر شده و سطوح خشک می‌شود در نتیجه شدت و مدت خشکسالی افزایش می‌یابد در اثر تغییرات با دمای معمول الگوی بارش تغییر زیادی نداشته اما باعث خشک‌تر شدن مناطق خشک شده است و در نواحی مرطوب به خصوص در عرض‌های میانه تا بالا، نواحی مرطوب‌تر می‌شود در اثر گرمایش، نوع بارش بیشتر به صورت باران بوده و ذوب برف زودتر اتفاق می‌افتد اغلب مدل‌ها نشان از بارش زود هنگام و با شدت کم دارد که در نتیجه عمر رطوبت در جو بسیار کوتاه شده و نهایتاً بر رواناب‌ها و رطوبت خاک موثر است.

در این میان یونسکو نیز تاکید بر آموزش محیط زیست دارد و آموزش محیط زیست را فرایند شناخت ارزش‌ها و ضعف فرهنگی را توسط افراد می‌داند (شبیری و عبداللهی 1389). برای غلبه بر مسائل پایداری پیش‌روی بشر ما به عنوان اعضای جامعه جهانی باید جهت ما نگرش ما و رفتارهای ارزشی خود را تغییر دهیم فقر آگاهی وضعیت فرهنگی یکی از عمده مشکلات محیط زیست و رابطه بشر با طبیعت است و لازم است افراد به صورت فردی و گروهی برای حل مشکلات محیط زیستی انجام وظیفه نمایند. (الیوت و یانگ 2016). برنامه‌های درسی یکی از عناصر مهم آموزشی کشور، دانش‌آموزان امروز و در نهایت جامعه جهانی فردا می‌توانند با دانش و آگاهی مورد نیاز، توسعه فرهنگ زیست محیطی و در نهایت جهان پایدار را فراهم نمایند. از برنامه درسی که بتواند مسائل و مشکلات محیط زیست و عوامل محیطی را بررسی نماید با نام برنامه درسی سبز یاد می‌شود.

تعاریف مختلفی برای برنامه درسی سبز ارائه شده است. که از جمله آنها تعریف کمیته برنامه درسی کالج مرکزی ایلینویس¹ در ایالات متحده از پایداری در برنامه درسی است که معادل تعریف برنامه درسی سبز در نظر گرفته شده است. در برنامه درسی مرتبط با پایداری که فراگیران را با دانش و مهارت مالی تجهیز می‌کند که بتوانند مسائل و مشکلات را در حوزه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را شناسایی و تحلیل کرده و برای رفع آن به شیوه‌های سازنده‌ای که موجب ارتقا رفاه عمومی می‌شود تلاش نمایند (ICC, 2019) سبز کردن برنامه درسی به معنای اطمینان از توانایی دانشجویان در قبال چالش‌های قرن

¹ -Illinois Enteral College

بیست و یکم مانند گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی و نابرابری‌های اجتماعی، سبک‌های زندگی ناپایدار و نیاز فوری برای حرکت به سمت یک اقتصاد مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر است در واقع سبز کردن برنامه درسی به معنای فضای باز در جامعه به عنوان کلاس درس و حفظ و بقا و پایداری زندگی برای همه نسل‌های آینده به عنوان مهم‌ترین هدف یادگیری در برنامه درسی است (لرگانی، 1402). برنامه درسی سبز یک برنامه عملی در جهت یادگیری پایداری آموزش پایدار و سیستماتیک و وابسته به یکدیگر است که پنج مولفه برنامه درسی سبز (مبانی، اهداف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی) را به صورت جامع و کلیدی در راستای تقویت یادگیری فعال و مشارکتی به هم می‌پیوندد و باعث می‌شود یادگیرندگان برای تغییر یا با اقداماتی برای تقویت پایداری در جوامع محلی و زندگی کاری خود، به عوامل موثر تبدیل می‌شوند. به عبارتی، برنامه درسی سبز یک استراتژی برای بهبود توانایی دانش‌آموزان است که آن‌ها را به درک و آگاهی از محیط زیست برساند. (شیروان و همکاران 1402)

برنامه درسی سبز به معنای حفظ زندگی برای همه نسل‌های آینده به عنوان مهم‌ترین هدف یادگیری در برنامه درسی است. برنامه درسی سبز یک استراتژی برای بهبود توانایی دانش‌آموزان است که آن‌ها را به درک و آگاهی از محیط زیست برساند. آموزش سبز در تلاش است تا یادگیری را در خارج از کلاس درس گسترش داده و نگرش و تعهد مسئولانه را توسعه دهد مدارس سبزتر می‌توانند در هزینه و منابع صرفه‌جویی و یادگیری را گسترش دهند. هدف کلی برنامه درسی سبز افزایش دانش کودکان در مورد پایداری است برنامه درسی سبز به دنبال این است که تا مسائل محیط زیست را به عنوان یک اصل مهم آموزشی وارد آموزش نموده و دانش و مهارت و نگرش و ارزش در حوزه محیط زیست ایجاد کند (احمدی مقدم و همکاران 1400) سبز کردن برنامه درسی سبب می‌شود که فراگیر بتواند هم در خصوص تغییرات اقلیم دانش و آگاهی کسب کند و هم برای حفاظت از سیاره زمین اقدام کند.

آموزش برای توسعه پایدار (ESD)¹ به عنوان عامل مهمی که زیست پذیری و زیبایی طبیعت را تضمین می‌کند و در عین حال کیفیت زندگی را برای همه مردم افزایش می‌دهد در نظر گرفته شده است (Sutton 2004) سازمان ملل متحد سال 2014-2005 را به عنوان دهه توسعه پایدار آموزش تعیین کرد که در آن باید پل‌مایی بین موسسات دانشگاهی و جوامع آنها ایجاد شود (Loaw).

بررسی پیشینه پژوهشی مرتبط با اهداف تحقیق نشان داد که در ایران مطالعات محدودی در حوزه برنامه درسی سبز متمرکز شده‌اند به عنوان نمونه کرمی و همکاران (Karami et al 2020) برنامه درسی سبز در دانشگاه‌های ایران را با تاکید بر بحران آب تغییرات اقلیم و منابع تامین دانش مورد بررسی قرار داده‌اند. به اعتقاد آنان یکی از مسائل کنونی جامعه کم شدن منابع آبی کشور است که بخش مهمی از آن در اثر تغییر اقلیم رخ داده است. آگاه‌سازی دانشجویان از این مسئله یکی از وظایف دانشگاه و موسسات آموزشی است که به واسطه برنامه درسی سبز میسر می‌شود از جمله پیشنهاد‌های این مطالعه برای ایجاد برنامه درسی سبز در راستای Chakraborty (2018) با انجام پژوهش در تجزیه و تحلیل برنامه درسی سبز در آموزش تکنولوژیکی به این نتیجه رسید که ادغام موفق اصول پایداری و روش‌های پایداری در برنامه درسی مهندسی نیازمند یک تغییر سیستماتیک در رویکرد آموزش است توسعه پایدار نه تنها موضوعی است که باید در برنامه درسی مورد توجه قرار گیرد بلکه با رویکردهای شایستگی در آموزش تکنولوژیکی اتخاذ شود دانش‌آموزان باید با مهارت‌های شناختی و تفکر انتقادی بالاتری نسبت به انتقال اقتصاد کم کربن به جای دانش تئوری توسعه پایدار مجهز شوند.

¹ - Education Sustainable Development

مدیریت بحران آب و نظیر اقلیم، ایجاد بخش یا کرسی تدوین و بازنگری برنامه درسی در کلیه دانشگاه‌های وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و با توجه به شرایط آبی کشور، اختصاص یا بازنگری و یا تدوین از دروس مقاطع مختلف به همین او به صورت برنامه درسی مرکزی با موضوعات مشترک است. (احمدی مقدم و همکاران 1400) به تبیین و شناسایی طرح آموزش برنامه درسی سبز در آموزش و پرورش ایران پرداخته‌اند که مضامین به دست آمده از پژوهش (4 مضمون سازمان دهند و 21 مضمون پایه و شبکه مضامین) را به عنوان طرح محتوای برنامه درسی سبز در نظام آموزش و پرورش ایران سازمان‌دهی کردند و یافته‌های پژوهش آنها امکان آموزش برنامه درسی سبز در آموزش و پرورش در دوره ابتدایی را فراهم کرده است.

حسین لرگانی (1402) مفهوم برنامه درسی سبز در نظام آموزش عالی را در سه بعد مفاهیم معطوف به جامعه، اکوسیستم و کلاس و فراگیران دسته‌بندی کرد تا فراگیران در تمام مدت تحصیل خود به صورت پیوسته و تدریجی اصول پایداری را ثبت کرده و این اصول در ذهن آنها نهادینه شود. فتحی و اجارگاہ و همکاران (1400) پژوهشی در جهت حرکت به سمت سبز شدن برنامه‌های درسی در دوران بعد از پاندومی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که با توجه به دیدگاه مشارکت‌کنندگان جهت سبز شدن برنامه‌های درسی در دوران پسا کرونا درون مایه‌های دانش زیستی و آگاهی زیستی در چارچوب برنامه‌های درسی می‌تواند استفاده شود.

Law (2013) پژوهشی پایدار در یکی از موسسات آموزش عالی آفریقای جنوبی انجام داد. این مطالعه موردی که در یک موسسه (ODL) یادگیری از راه دور و باز انجام یافته بود نشان داد که دانشگاه‌ها باید روش طراحی برنامه درسی خود را تغییر داده. ابتدا به محتوا نگاه نکنند و مطالب درسی موجود را برای برش و چسباندن در برنامه درسی قرن 21 کافی نبینند و (wals-2010) بیان می‌کند که جستجوی ما برای جهانی پایدارتر نیاز به تفکر جدیدی دارد که می‌تواند چرخه ایجاد دانش ناپایدار بشکند و محیط آموزشی را پرورش دهند که منعکس‌کننده مشکلات دنیای واقعی است «یادگیری برای بودن» یا یادگیری برای زندگی در آینده.

Teixira و همکاران (2024) پژوهشی درباره بر آموزش تغییرات آب و هوایی (CCE) و بازنگری برنامه درسی در اندونزی انجام دادند آنها چنین بیان می‌کنند که CCE تفکر انعطاف‌پذیر را برای حل مشکلات پیچیده پرورش می‌دهد تا دانش‌آموزان بتوانند به تاثیرات تغییرات آب و هوا پاسخ دهند و از بلایای آینده جلوگیری کنند. ایجاد ظرفیت‌های دانش‌آموزان برای ترویج توسعه پایدار مستلزم تغییر جهت برنامه درسی و تعهد گسترده سیستم از سطوح ملی به محلی است. از آماده‌سازی معلمان و آموزش مداوم گرفته تا زیرساخت‌های مدرسه، اندونزی می‌تواند آینده‌ای پایدار و مقاوم در برابر آب و هوا بسازد. بسیاری از پژوهشگران به آموزش پایداری برنامه درسی سبز و موانع و چگونگی توسعه و ارتقا آن در دوره‌های موجود و یا در قالب دوره‌های جدید پرداخته‌اند. (Besong, 2017; Bevilacqua et al., 2015; Grind sted, 2015; Hamzerobat et al, 2017)

در برخی از مطالعات به ارزیابی پایداری یا میزان سبز بودن دانشگاه‌ها پرداخته شده است. به عنوان مثال در مطالعه ابوبکر و همکاران از 152 دانشجو در کالج معماری و برنامه‌ریزی دانشگاه و امام از عربستان سعودی در خصوص ارزیابی برنامه درسی و پژوهش، فعالیت‌های اجرایی دانشگاه و درگیری و تبادل اجتماعی، نتایج نشان داده که با وجود آنکه دانشجویان آگاهی و نگرانی بسیاری در خصوص پایداری زیست محیطی دانشگاه دارند اما تمایل و علاقه آنان برای شرکت در فعالیت‌های پایداری بسیار کم است. (saravia et al, 2019)

در پژوهشی بر روی دبیرستان مای برزیل و پرتقال به این نتیجه رسیدند که سطح آگاهی پایداری در فراگیران در حد مناسبی است با این حال دانش‌آموزان پرتغالی عملکرد بهتری داشته‌اند. به زعم آنان یکی از دلایل عملکرد بهتر دانش‌آموزان برگزاری دوره‌های آموزشی سبز برای پایداری است که در سال 2016 در پرتغال ارائه شده است.

محمدی بلبان آباد و همکاران (1400) نشانگرهای تربیت زیست محیطی را به حوزه‌های دانشی، درک و فهم و مسئولیت فردی و مدنی و پرسشگری تجزیه و تحلیل و تفسیر تقسیم کردند. چاکرابورتی (Chakraborty 2018) نشان داد که با ادغام افقی برنامه درسی سبز منجر به فرهنگ سبز پایدار و رفتار زیست محیطی در بین دانش‌آموزان می‌شود. او کاکا نشان داد که رویکرد برنامه درسی سبز در علم، فناوری و آموزش مهندسی، موفقیت در پایداری محیط زیست در دوگانه او بقیه قاره آفریقا را تسهیل می‌کند.

نتایج پژوهش اسفندیارپور و همکاران (1399) با عنوان رابطه بین کیفیت زندگی و هویت ملی با فرهنگ محیط زیستی (مورد مطالعه شهر کرمان) نشان می‌دهد که متغیر کیفیت زندگی با مقداری ضریب رگرسیون 0/245 و هویت طبقاتی با مقدار ضریب رگرسیون استاندارد برابر 0/194- بر متغیر وابسته تاثیر معنادار دارند می‌توان استنباط کرد با ارتقای کیفیت زندگی افراد آگاهی نگرش و رفتار محیط زیستی آن‌ها ارتقاء پیدا کرده است.

صالحی و فرخیان (1398) پژوهش با هدف شناسایی میزان مهارت، رفتار و آگاهی محیط زیستی دانش‌آموزان دوره ابتدایی انجام گرفته است یافته‌های پژوهش نشان داد که 73/5٪ دانش‌آموزان مهارت محیط زیستی خوبی دارند 67٪ رفتارهای کاملاً موافق محیط زیستی و 20٪ رفتار موافق دارند. همچنین 72٪ از دانش‌آموزان نسبت به مسائل محیط زیستی آگاهی زیاد و 26٪ آگاهی کمی دارند. David (2017) با تحقیق بر روی تغییرات آب و هوایی و آموزش عالی و ارزشیابی فاکتورهای موثر بر نیازهای برنامه درسی سه روش برتر را برای بهبود وضعیت از طریق اصلاح برنامه درسی شناسایی کردند: یک درس اصلی واحد مورد نیاز همه دانش‌آموزان - افزایش حجم دروس مرتبط با آب و هوا به عنوان بخشی از برنامه‌های موجود - گزینه‌های دوره اصلی و منوی دوره‌هایی که شامل علوم اقلیمی یا تغییرات آب و هوایی می‌شود.

تحقیقات مشابه دیگری بر روی برنامه درسی به صورت مطالعه موردی در سنگاپور توسط Pascua و Chang (2017) نشان داد که برنامه درسی که حاوی مهارت‌های زیست محیطی باشد وجود ندارد و لزوم وجود و طراحی چنین برنامه‌ای را مورد تاکید قرار داد تا دانش‌آموزان با تغییر نگرش‌های زیست محیطی و یادگیری مهارت‌های لازم برای زندگی بهتر در آینده آماده شوند همچنین (Sofiyani et al. 2019) مورد مشابهی را در کشور اندونزی به صورت زیر گزارش داده‌اند. به طور کلی شایستگی‌های اساسی در برنامه درسی جغرافیا فرصت خوبی برای یادگیری فراهم کرده است. محتوای تغییرات آب و هوایی توسط فعالیت‌های یادگیری در برنامه درسی جغرافیا فرصت خوبی برای یادگیری فراهم کرده است. محتوای تغییرات آب و هوایی توسط فعالیت‌های یادگیری در برنامه درسی جغرافیا پشتیبانی نمی‌شود بنابراین باید توسط یک برنامه درسی که به صراحت موضوعات و فعالیت‌های یادگیری را ارائه می‌دهد پشتیبانی شود.

فعالیت‌های آموزشی در برنامه درسی تحت سلطه جنبه شناختی بوده که تاثیری در شکل‌دهی نگرش دانش‌آموزان در تلاش‌های سازگاران نداشته و با اقدامات مختلف به کاهش تاثیرات تغییرات آب و هوایی کمک نمی‌کند.

در یکی از تحقیقات انجام شده در دانشگاه بریستول¹ (Bristol) که نتایج حاصل از سبز کردن برنامه درسی را بررسی می‌کند آماده است که تعداد کمی از دانش‌آموز و معلمان آمادگی خود را بهبود

بخشیدند ولی برگزاری یک جلسه عمومی متمرکز بر عمل به همه دانش‌آموزان فرصت و تجربه پرداختن به یک موضوع مهم اجتماعی و فرصتی برای مدیریت طیف نگرش‌ها و باورها به ارمغان آورد.

SHAHIN و همکاران (2009) در کشور ترکیه پژوهشی درباره نگرش دانشجویان درک و آشنایی آنها نسبت به توسعه پایدار و ارزش‌های زیست محیطی انجام دادند نتایج نشان داد که اکثر دانشجویان با اصطلاح توسعه پایدار آشنا هستند ولی نتوانستند مفهوم دقیق از آن را ارائه دهند همچنین مشخص شد که آنها نگرش مطلوبی نسبت به توسعه پایدار و محیط زیست دارند و این باید به عنوان عامل کمکی در ایجاد برنامه درسی و اجرای مواد آموزش مورد توجه قرار گیرد به طور کلی یادگیری به عنوان یک فرایند شناختی تلقی می‌شود اما ملاحظات عاطفی را نباید در آموزش نادیده گرفت. توسعه پایدار باید آموزش‌های مناسب ایجاد کرده و به دانش‌آموزان کمک کند تا احساسات خود را به اعمال تبدیل کرده و با تعامل محیط زیست و اقدامات سبز نقش مهمی در جهت جهانی پایدارتر ایفا کنند.

با توجه به مبانی نظری و پژوهش‌های انجام یافته قبلی این مقاله بر آن است تا اهمیت برنامه درسی سبز به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای جوامع بشری که تا کنون توجه مطلوبی به این موضوع نشده است را تبیین نماید و مفهوم مورد توافقی برای برنامه درسی سبز ارائه داده و مفهوم‌سازی برنامه درسی سبز با توجه به عوامل مختلف انجام گرفته و به سوال زیر پاسخ داده شود که مفهوم برنامه درسی سبز مورد نیاز برای ارتقای فرهنگ زیست محیطی دانش‌آموزان چیست؟ و مولفه‌های اصلی آن کدام است؟

روش‌شناسی پژوهش

این پژوهش از لحاظ نوع هدف کاربردی و از نوع ماهیت یکی است از لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی-تحلیلی از نوع اسنادی است. پژوهش‌های توصیفی تحلیلی وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار می‌دهد با توصیف آغاز با تحلیل و استنتاج به پایان می‌رسند لذا در این مقاله ابتدا داده‌ها از میان منابع در دسترس شناسایی شدند از میان این منابع برای اطمینان از اینکه پژوهش‌هایی که در مرحله جستجو شناسایی و انتخاب شده بودند به صورت درست کشف شدند در یک فرایند غربالگری مورد گزینش و داوری واقع شدند بدین ترتیب که ابتدا چکیده گزارش‌ها و پژوهش‌ها بررسی و سپس از میان پژوهش‌ها، پژوهش‌های مرتبط با اهداف مورد نظر انتخاب و بررسی گردیدند. و پس از مطالعه دقیق نکات مرتبط با مسئله پژوهش یادداشت و پس از بازبینی و بازنگری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در نهایت تنظیم و نتیجه‌گیری صورت گرفت در این مقاله سعی شده است. ابتدا مسائل و مشکلات زیست محیطی از جمله بحران آب، آلودگی هوا، گرمایش زمین و ... شناسایی و به صورت مختصر تبیین شود و سپس برنامه درسی سبز با توجه به عوامل و ابعاد مربوط به هر یک از موارد نام برده مفهوم‌سازی و عناصر و المان‌های مربوطه توصیف شود.

یافته‌های پژوهش

افزایش دمای زمین نه تنها سبب افزایش بلایای طبیعی شده بلکه باعث کمبود بارش و خشکسالی نیز می‌شود اثرات گرمایش زمین را می‌توان در سراسر سیاره زمین مشاهده و احساس کرد گرمایش زمین به معنای گرم شدن تدریجی سطح زمین و اقیانوس‌ها و جو است که از فعالیت‌های انسان‌ها از جمله سوزاندن سوخت فسیلی و وارد کردن گاز دی‌اکسیدکربن و متان و سایر گازهای گلخانه‌ای به جو ناشی می‌شود جوزف ورنه، استاد زمین‌شناسی و علوم محیطی دانشگاه پیتسبورگ می‌گوید: «ما می‌توانیم پدیده گرمایش زمین را در بسیاری از مکان‌ها مشاهده کنیم یخ‌ها هم در قطب‌ها و هم در یخچال‌های کوهستانی در حال آب شدن هستند حیوانات در حال تغییر الگوهای مهاجرت خود هستند و گیاهان تاریخ فعالیت خود را تغییر می‌دهند با گرم

شدن میانگین دمای جهانی الگوهای آب و هوا در حال تغییر هستند و آب و هوای غیرعادی (extreme weather) یکی از پیامدهای فوری گرمایش زمین به شمار می‌رود که در اشکال مختلفی رخ می‌دهد و یکی از تاثیرات متناقض آن زمستان‌های سردتر از حد معمول در برخی مناطق است. گرمایش جهانی شدت طوفان ما را تغییر می‌دهد طوفان ما در جهان در حال گرم شدن شدیدتر هستند و به دلیل داشتن هوای گرم‌تر رطوبت بیشتری را در خود نگه می‌دارند و ظرفیت بارندگی بیشتر دارند، یخ‌های قطبی در حال ذوب شدن می‌باشند. و این معنای بازتاب کم گرما توسط سطح براق یخ به اتمسفر و جذب گرما توسط اقیانوس خواهد بود. بنابراین نیاز امروز بشر به حفاظت هرچه بیشتر از محیط زیست نیازمند تلاش‌های جدی‌تری در این زمینه است تلفیق آموزش‌های سبز در برنامه درسی موضوعاتی حیاتی به شمار می‌رود که می‌تواند منجر به بهبود عملکرد جهانی در زمینه دانشگاه سبز شود پرداختن به برنامه درسی سبز نیاز بنیادین کلیه افراد در جوامع انسانی است که نمی‌توان آن را به رشته خاصی محدود کرد (حسین لرگانی - 1402).

برخلاف برنامه درسی متعارف تعریف مفهوم برنامه درسی سبز به کلاس درس، آموزشگر فراگیر محدود نمی‌شود بلکه دامنه تعریف برنامه درسی سبز به دلیل درهم‌تنیدگی با جامعه و اکوسیستم یادگیری به فراتر از کلاس درس گسترش یافته و نهادهای آموزشی و جامعه را نیز دربردارد. به عبارت دیگر، برنامه درسی سبز شامل تعاریفی معطوف به جامعه اکوسیستم و کلاس درس است به طوری که این برنامه درسی در سطح کلان، نیازهای جامعه را پوشش می‌دهد در سطح میانی، کنشگران نظام آموزشی، فعالیت‌های مورد انتظار را از نظام آموزشی و دستاوردهای احتمالی این برنامه درسی برای نظام آموزشی را تبیین می‌کند و در سطح فرد آن دسته از اقدامات برنامه درسی برای فراگیران که منجر به مدیریت محیط زیست می‌گردد را پوشش می‌دهد. (لوگانی - 1402)

به عنوان یک رویکرد آموزشی، آموزش برای توسعه پایدار (ESD) جامع‌نگر، مشارکتی، کنش‌گرا و تحول آفرین است و خواستار جهت‌دهی مجدد محتوا، اهداف آموزشی، آموزش و محیط یادگیری است. شایستگی‌های کلیدی پرورش یافته از طریق ESD عبارتند از تفکر سیستمی، تفکر استراتژیک، همکاری، تفکر انتقادی، خودآگاهی و حل مسئله یکپارچه (Reickman, 2018) آموزش‌های ESD معمولاً مبتنی بر مکان یا موضوع هستند و در بهبود جامعه محلی تمرکز دارند (لوری و همکاران، 2016) چنین تجربیاتی نه تنها دانش و مهارت‌های دانش‌آموزان را توسعه می‌دهند بلکه تمایل آن‌ها را برای تصمیم‌گیری مستدل و در نظر گرفتن راه‌های جایگزین و پایدارتر برای زندگی افزایش می‌دهد. به دلیل ماهیت کل‌نگر آن. ESD یک چارچوب بهینه برای پیشبرد برنامه درسی تغییرات اقلیمی در نظر گرفته می‌شود (Mochizuki, Bryan, 2015).

آموزش تغییرات آب و هوایی (CCE) به عنوان یک استراتژی ضروری برای کاهش آب و هوا و سازگاری و همچنین توسعه پایدار در سطوح محلی و جهانی (اندرسن - 2011) با پرورش انعطاف‌پذیری ظاهر می‌شود. شهروندان نوآور و کنش‌گر CCE می‌توانند تاثیرات بلندمدتی بر نگرش و تصمیم‌گیری دانش‌آموزان داشته باشد و انتشار کربن فردی آن را کاهش و رفتارهای طرفدار محیط زیست آنها را بیشتر کند (Cordero et al 2020) و راه‌حل‌های پایدار برای تغییرات آب و هوا را افزایش می‌دهد CCE موثر مستلزم یک رویکرد کل‌نگر است به طوری که همه یادگیرندگان برای ترویج توسعه پایدار آماده باشند علم تغییرات آب و هوایی و چالش‌های زیست محیطی شامل تلاقی رشته‌هایی مانند جغرافیا، هواشناسی، زیست‌شناسی، فیزیک، علوم، زمین و شیمی و سایر رشته‌ها می‌باشد CCE در مورد یادگیری در مواجهه با خطر، عدم قطعیت و تغییر سریع است (Sterenson et al 2017) آموزش برای تغییر از علوم اجتماعی و انسانی نشات می‌گیرد و شامل الف) تجزیه و تحلیل موضوع ب) تصمیم‌گیری اجتماعی و شخصی ج) فرایندهای سیاسی د) عدالت اجتماعی 5)

حساسیت بین فرهنگی و صلاحیت بین فرهنگی و (و) تغییر رفتار می‌باشد. (مک کیون و هاپکنیز، 2010) بنابراین آموزش‌های آب و هوایی مواردی فراتر از سواد اقلیمی به تنهایی را در بر گرفته و همچنین شامل مهارت‌های ارتباطی موثر در مورد آب و هوا و تغییرات آب و هوایی، نگرش‌ها و انگیزه‌ها و باورهای مورد نیاز برای تصمیم‌گیری آگاهانه و مسئولانه می‌باشد

(Azeredos marques, 2012). ماهیت کل‌نگر و CCE و اجرای آن که ممکن است با هم جمع شوند در یک مدل دوچرخه ارائه شده است این مدل خاطر نشان می‌کند که دانش و مهارت تفکر از آن ما پشتیبانی می‌کند و باعث می‌گردد که آموزش CCE مورد توجه واقع شود.

دوچرخه

دانشی که باید در آموزش تغییرات اقلیمی مورد توجه قرار گیرد شامل:

- علل طبیعی و تغییرات در سیستم آب و هوا

- جو و آلودگی

- مقدار برف و یخ

- سطح دریا

- دما و زندگی

- خاک و پوشش گیاهی

- تاثیر بر انسان می‌باشد که باید مهارت‌های مورد نیاز دانش‌آموزان در اقتصاد سبز را توسعه دهد و به عنوان یک زمینه متقاطع دیگر با مسائل اجتماعی عمل کند و همچنین باید شامل تجارب منابع یادگیری در مورد علم آب و هوا، کاهش خطرات بلایا، تغییرات محیطی و راه‌حل ما و اقدام ما (یونیف - 2021) باشد.

در این میان کاهش خطرات بلایا (DRR) یک رویکرد جامع و سیستماتیک برای تجزیه و تحلیل و مدیریت خطرات مرتبط با چالش‌های زیست محیطی و شامل آمادگی و واکنش به رویدادهای نامطلوب است. (UN DDR-2009). ماهیت و اثرات خطرات و تهدیدها در عین حال پرورش طیف وسیعی از شایستگی‌ها و مهارت‌ها برای توانمندسازی آنها برای مشارکت و ایفای نقش‌های رهبری در پیشگیری از بلایا و کاهش آن (کاگواوسلبی 2012) برای ایجاد دانش درباره خطرات که ممکن است خانه، مدرسه یا جامعه آنها را تحت تاثیر قرار دهد، آسیب‌پذیری در برابر بلایا را کاهش دهد و تقویت تاب‌آوری در بین کودکان و نوجوانان را سبب شود (Teixira et al-2022) بنابراین ادغام DRR در برنامه درسی ضروری به نظر می‌رسد تحقیقات مختلف به این نتیجه رسیده‌اند که DRR را به سه طریق می‌توان در برنامه درسی ادغام کرد.

الف- موضوعات و موضوعات DRR در موضوعات موجود ادغام گردد.

ب- محتوا و منابع DRR توسط مربیان به بافت محلی و مدرسه مرتبط شود.

ج- DRR از طریق فعالیت فوق برنامه آموزش داده شود.

مطالعات نشان داد که در دسترس بودن آموزش معلمان و منابع برای توسعه یا ارائه DRR به کودکان برای اجرای موفقیت‌آمیز ضروری است در مقابل فقدان نظارت بر آموزش DRR و مشارکت ضعف بین مدارس، آژانس‌های مدیریت بلایا و شوراها محلی عوامل بازدارنده بودند. تقریباً خود کودکان گزارش کردند که مایل به یادگیری بیشتر در مورد DRR و مشارکت خالصانه در آمادگی در خانه و مدرسه هستند. بنابراین فرصت‌های یادگیری واقعی می‌توانند با شایستگی کلیدی در پایداری همسو شوند برنامه درسی پیشنهاد شده برای فراگیر موثر در توسعه پایدار که بتواند مسائل و مشکلات را مدیریت کند باید دارای سه ویژگی زیر باشد (2013, Lauw).

دانش: دانش باید از رشته‌های اصلی مانند ساخت و ساز، حفاظت از آب، بازیافت، صرفه‌جویی در انرژی تنوع زیستی، زباله جامد، مسائل جمعیتی، هزینه‌های مالی مدیریت و خالص‌سازی مواد مقرون به صرفه، تاریخچه سکونت‌ها، مسائل جغرافیایی و مسائل اجتماعی و ...

- مدیریت تعارض و مذاکره: مهارت‌های افراد، چشم‌اندازی به پروژه‌ها و تمام مهارت‌های مدیریت تعارض و حل مسئله.

- محدوده پروژه: طرح‌های پروژه، محدوده و چارچوب زمانی و همچنین ارزیابی کیفیت پس از آن اگر کار به خوبی انجام شده است. (loaw , 2013)

تحلیل بیانات پژوهشگران مختلف نشان داد که با نو مفهوم‌سازی برنامه درسی و ادغام و تلفیق آن با رشته‌ها و موضوعات مختلف جهت مقابله با چالش‌های محیطی و حفاظت از کره زمین حرکتی به سوی سبز شدن برنامه درسی رخ خواهد داد. داشتن دانش زیست محیطی سبب آمادگی مقابله با بحران‌ها در کنار احترام به قوانین خواهد شد که نیازمند شناسایی تهدید و درک فرصت‌ها قبل از بحران یا خود بحران‌هاست. زیرا که بحران‌های حاصله سبب تغییرات عمده‌ای در زندگی مردم همچون نحوه تغذیه، تغییر سبک زندگی مهاجرت و ... خواهد شد. احترام به قوانین در قالب حمایت از آنها و تقویت حاکمیت آنها سبب رسیدن به آرامش و آسایش خواهد شد نقش برنامه‌های درسی در انتقال قوانین به نسل‌های بعدی می‌تواند سبب خلق دانش و ایجاد نگرش و مهارت رفتار سبز شود. داشتن آگاهی‌های زیست محیطی در قالب مضامین همبستگی ملی و حفاظت از ارزش‌های زیست محیطی خود باعث گسترش همدلی و حفاظت از منابع طبیعی همچون ذخایر آبی و حمایت از کاهش آلودگی هوا و حفاظت از جنگل‌ها خواهد شد این مهم از طریق برنامه‌های درسی حاصل می‌شود و سبب تولید هوای پاک، توسعه فرهنگ احیا جنگل‌ها و در نهایت ایجاد رفتار سبز به سوی توسعه پایدار خواهد شد.

بحث و نتیجه‌گیری

در پایان تغییرات آب و هوایی و زیست محیطی یک چالش فوری پیش روی بشریت و آینده سیاره زمین است سرمایه‌گذاری در آموزش توسعه پایدار (ESD) از جمله آموزش تغییرات اقلیمی (CCE) و کاهش خطر بلایا (DRR) دانش‌آموزان را قادر می‌سازد تا در مورد زیست محیطی و مخاطرات آن مطلع شوند. مهارت‌های مورد نیاز در اقتصاد سبز را توسعه دهند و نگرش‌ها و رفتارهای مورد نیاز برای تعامل موثر با راه‌حل معضلات و بحران‌های زیست محیطی از جمله آب و هوایی را شکل دهند. ایجاد آینده‌ای پایدار با جوان‌ترین یادگیرندگان با پرورش احترام به طبیعت و مسئولیت در مراقبت از آن آغاز می‌شود نگرش‌ها و عاداتی که رفتارهای پایداری را ایجاد می‌کند که نیازهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی را متعادل می‌سازد تا همه بتوانند پیشرفت کنند و برای زندگی پایدار و بهتر در سیاره زمین ماهر شوند و این مهم جز از طریق مفهوم‌سازی برنامه درسی و تلفیق رشته‌های مختلف با برنامه درسی هر رشته ممکن نخواهد بود. آموزش توسعه پایدار، تفکر انعطاف‌پذیر را برای حل مشکلات پیچیده پرورش می‌دهد تا دانش‌آموزان بتوانند به اثر تغییرات زیست محیطی پاسخ داده و از بلایای آینده جلوگیری کنند ایجاد ظرفیت‌های دانش‌آموزان برای ترویج توسعه پایدار مستلزم تغییر جهت برنامه درسی و تغییرات گسترده در آن می‌باشد از آماده‌سازی معلمان و آموزش مدارس گرفته تا زیرساخت‌های مدرسه و مشارکت با متخصصان سایر رشته‌ها که می‌تواند آینده‌ای پایدار و مقاوم در برابر چالش‌های زیست محیطی فراهم کند. برنامه درسی سبز با ایجاد روحیه تلاش جمعی در جهت حل چالش‌های محیطی در بین کنشگران نظام آموزشی عمل می‌کند فرایند ادغام مفاهیم زیست محیطی در برنامه درسی فرایندی است که پارادیم و تغییرات جدیدی را ایجاد می‌کند و تحقیق نیز باید یک ابزار کلیدی در تولید و آماده‌سازی نهایی مفاهیم و روش‌های جدید باشد. هم‌چنین در برخی ابعاد برنامه درسی نقش فراگیران به

عنوان عضوی از اعضای جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد که نقش فعالی در مدیریت مخاطرات زیست محیطی داشته باشند به گفته حسین لرگانی (2014) دامنه تعریف برنامه درسی سبز به دلیل درهم تنیدگی با جامعه و اکوسیستم یادگیری به فراتر از کلاس درس گسترش یافته و نهادهای آموزشی و جامعه را نیز در برمی‌گیرد به عبارت دیگر شامل تعاریفی معطوف به جامعه، اکوسیستم یادگیری و کلاس درس است.

پیشنهادات

- برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌ها به محوریت آشنایی اقشار مختلف مردم با مسائل و چالش‌های زیست محیطی، چگونگی جلوگیری از آلودگی آب و محیط زیست، بحران آب و تغییرات آب و هوایی.
- آگاه‌سازی دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاهی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی
- به کارگیری ابعاد برنامه درسی سبز در قالب ساخت‌های تعلیم و تربیت.
- توجه به طراحی الگوهای ملموس و عینی‌تر جهت پیاده‌سازی در برنامه درسی سبز.
- توسعه شایستگی معلمان در آموزش تغییرات زیست محیطی از طریق سیستم توسعه پیشرفت حرفه‌ای (توصیه بلندمدت)
- جهت‌دهی مجدد فرهنگ سیستم به سمت آموزش توسعه در سطوح محلی و ملی (توصیه میان مدت)
- ترویج مشارکت برای ایجاد ظرفیت و طراحی برنامه‌های یادگیری دانش‌آموز محور (توصیه کوتاه‌مدت)
- طراحی زیرساخت‌های آموزشی سازگار با اقلیم، انعطاف‌پذیر و در دسترس (توصیه کوتاه مدت)

منابع

- آقاجانی، ز. (1401). طراحی مدل برنامه درسی سبز در آموزش ابتدایی ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
- 2- احمدی، س. (1400). بررسی میزان توجه به مفاهیم توسعه پایدار در محتوای کتاب‌های درسی دوره متوسطه ایران. مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی. 18(2). 55-74، 3-اسفندیار پور، ج. ، مرادی، ع. و جهانبخش، ا. (1399) رابطه بین کیفیت زندگی و هویت ملی با فرهنگ محیط زیستی. 17(2)، 64-33 4-رضایی، م. (1398) نقش آموزش محیط زیست در ارتقای رفتارهای زیست محیطی دانش آموزان متوسطه. فصلنامه آموزش و پژوهش محیط 5(1). 25-46، 5-سازمان یونسکو. (1399) آموزش برای برای توسعه پایدار: راهنمای سیاست گذاران آموزشی (ترجمه دفتر ملی یونسکو در ایران) ، تهران کمیون ملی یونسکو- ایران 6-سامان پور، ز. ، مرادی، ص و مرادی، م. (1404) آموزش محیط زیست در مدارس ایران: ارتقای آگاهی و مسئولیت پذیری دانش آموزان. مجله علوم زیستی و دانش جغرافیا. 12 7- (1) شبیری، س.م. و عبدالمی، س. (1388) نظریه و کاربرد آموزش محیط زیست . انتشارات دانشگاه پیام نور تهران 8- شریفی، ن، و طاهری، ع. (1399) تحلیل محتوای کتاب‌های درس علوم تجربی از مولف‌های سواد اقلیمی. مجله علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی. 25 (3)، 103-85
- 9-کرمی، ش. ، فتحی و اجارگاه، ک. ، خسروی بابادی، ع. و فرج زاده اصل، م (1399) . برنامه درسی سبز در نظام آموزش عالی ایران: بحران آب، تغییرات اقلیم، منابع تامین دانش. فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار. 25، 81-94. 10-کنعانی، ر. (1398) تحلیل اثرات عوامل اقلیمی و انسانی بر

تغییرات رواناب در حوضه لیکوانچای، آذربایجان شرقی. رساله دکتری. دانشگاه تبریز 11- محمدی، م. ، حسینی، ع. و کریمی، س. (1402) آموزش محیط زیست و تاثیر آن بر نگرش و رفتار دانشآموزان دوره متوسطه. مجله تحقیقات آموزشی ایران، 15(2) ، 45-62. نادری، ف. (1402) طراحی چارچوب مفهومی برای آموزش توسعه پایدار در نظام آموزش عمومی ایران - مجله مطالعات برنامه درسی ایران، 20(4). 112-135.

Reference

Azevedo, J. & Marques, M. (2017). Climate Literacy: A systematic review and model integration. *International Journal of Global warming*. 12(3/4). 414-430.

Besong, F. A. (2017). Infusing sustainability in higher education in Ireland: The Green Curriculum model (GCM) and the dispositions abilities and behaviours (DAB) competency framework Dublin City university.

Bevilacqua, M., Ciarapica, F. E., Mazzuto, G., & Paciaroti, C. (2015). "Cook and Feach": Learning by playing. *Journal of Cleaner production*, 106, 259-271. <http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.11.085>

Chakraborty, A., Singh, M. p., & Roy, M. (2018). Green Curriculum Analysis in Technological Education. *International Journal of progressive Education*. 14(1), 122–129.

Chang, C., pasena, L. (2017). The curriculum of climate change education: A case for singapore. *The Journal of Enviromental Education*. 48(3), 172-181.

Education, G. h. (2019). Greening the Curriculum. Retrieved 28 November. (2019).

Grindsted, T.S. (2015). Educating geographers in an era of the anthropocene: *Journal of production*, 106, 320-329. <http://doi.org/10.1016>.

Hamzetiabati, M., Javolani, H., Mohajeran, B. Seyed Abaszadeh, M. M., & Bazrafshan, Moghadam, M. (2017). sustainable university: prerequisites for achieving sustainable education Management and development process. 30(3). 61-96.

Hawkey, K., James, J., (2016). Greening the curriculum? History joins 'the usual suspects' in teaching climate change. Teaching History, (162), 32-41.

Haynes, K., & Tanner, T.M. (2015). Empowering young people and unstrengthening resilience. Children Geographies, 13(3).357-371.

Hesseini Largani, S. M. (2023). Conceptualization of green curriculum in Iran's higher education system. Quarterly Journal of Research and planning in Higher Educating. 29(2).51-68.

Kanani, R.g. (2019), Analysis of climatic factors and human activities effects run off changes in Lighvan chai Basin, East Azerbaijan. Phd Thesis, Tabriz University.

karamig S., Fathi vajarghah, K., Hosravi Babadi, A. (2022). Re/Multicontextualisation of Curriculum Moving Toward a Green Curriculum in the post-Pandemic period. Quarter Journal of Environmental Education and sustainable Development 11(1). 9-20.

Laurie, R., Nonoyama-Tarumi, Yog Hopkins, C. (2016). contributions of Education for sustainable Development (ESD) to quality education: A synthesis of research. Journal of Education for sustainable Development. 10(2), 226-242.

Louw, W. (2013). Green Curriculum: Sustainable Learning at Higher Education Institution. The International Review of Research Open And Distance Learning Vol 14. No1.

Mochizuki, Y., & Bryan, A. (2015). Climate change Education in the context of education for sustainable development. Journal of ESD, X1), 4-26.

Mohammadian Bdban Abadi, Ab, Seifi, M., Nategi, f. (1400). Compilation of criteria and indicators of environmental education in system in horizon of 1404. Environmental Iran's primary education system in horizon of 1404. Environmental Education and sustainable Development. 1.(2):15-99.

Okaka, W. (2016). promoting Green Curriculum Approach in Science Engineering and Technology Training programs for the Achievement of Environmental Sustainability in the Africa Union.

Rayhani, M., Naseri, N., Suleimanpour, O. (2023). Identifying of green Curriculum based on fields of education in education. Quarterly Journal of Educational Leaderships & Administration. 17(2). 212-239.

Rieckmann, M. (2018). Learning to transform the world: key competencies in education for sustainable development. pp. 39-59.

Retrieved from: <https://www.omanobserver.com/article/1142620/opinion/green-Curriculum-the-Sustainable-Learning-at-education-institutions>.

Salehi, S.S., Farrokian, F. (2018). Examining the behavioral skills and Environmental awareness of the Elementary students. Environmental science and Technology.22(7). 6-20.

Saraiva, T.S., Almeida, M., Bragan Ga, L., & Barbosa, M.T. (2019). The inclusion of a sustainability awareness indicator in assessment tools. for high school buildings sustainability, 11(2), 387.

Shahin, E., Ertepinar, H., Teksoz, G. (2009). Implications for a Green Curriculum Application Toward Sustainable Development. H.U. Journal of Education (37). 123-135.

Shobeiri, S. M., & Abdollahi, S. (2009). Application and theories in Environmental Education. *Tehran, University of Payame Noor*.

Sofiyan, S., Aksa, I., Saiman, S. (2019). An analysis climate change of curriculum in Indonesia. Journal of physics conference Series.

Stevenson, RB. white house, H. (2017), what is climate change Education? curriculum perspective 37. 67–71.

Teixeira, J., Cralu ford, E. (2022). Climate change Education and curriculum Revision. The World Bank. www.worldbank.org.

Wals, A. E. J. (2010). Mirroring, gestaltwitching and transformative social Learning. International Journal of sustainability in Higher Education, 11(4), 380-39.

Wannous, C., & Velasquez, G. (2017, May). United nations office for disaster risk reduction (unisdr)—unisdr’s contribution to science and technology for disaster risk reduction and the role of the international consortium on landslides (icl). In *Workshop on World Landslide Forum* (pp. 109-115). Cham: Springer International Publishing.

[Zoomit.ir/energy-enviromen /19090-what-is-global-warming/](https://zoomit.ir/energy-enviromen/19090-what-is-global-warming/).